

CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF CITIZENS' RIGHTS AND FREEDOMS IN UZBEKISTAN

DJURAEV FARKHAD

Associate Professor of the Department of "Legal Sciences" of Sarbon University

ABSTRACT

This article provides a scholarly analysis of constitutional guarantees of citizens' rights and freedoms in the Republic of Uzbekistan within the context of the newly revised Constitution, the national human rights strategy and judicial-legal reforms. The relevance of the topic is determined by the fact that the 2023 revised Constitution recognizes the human being, life, freedom, honor, dignity and other inalienable rights as the highest value and places human interests at the center of state activity. The concept of a constitutional guarantee is explained as the unity of a legal norm, an institutional mechanism and a practical remedy

Keywords: Constitution, human rights, civil liberties, constitutional guarantee, rule-of-law state, judicial protection, Ombudsman, constitutional review, supremacy of law, human dignity.

O'ZBEKISTONDA FUQAROLAR HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari yangi tahrirdagi Konstitutsiya, inson huquqlari sohasidagi milliy strategiya va sud-huquq islohotlari kontekstida ilmiy tahlil qilinadi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, davlat faoliyatining markaziga inson manfaatlari qo'yildi. Maqolada konstitutsiyaviy kafolat tushunchasi huquqiy norma, institutsional mexanizm va amaliy himoya vositalari birligi sifatida izohlanadi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, fuqarolik erkinliklari, konstitutsiyaviy kafolat, huquqiy davlat, sud himoyasi, Ombudsman, konstitutsiyaviy nazorat, qonun ustuvorligi, inson qadr-qimmat.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье научно анализируются конституционные гарантии прав и свобод граждан в Республике Узбекистан в контексте новой редакции Конституции, национальной стратегии в сфере прав человека и судебно-правовых реформ. Актуальность темы определяется тем, что в Конституции, принятой в новой редакции в 2023 году, человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и иные неотъемлемые права признаны высшей ценностью, а интересы личности поставлены в центр деятельности государства. Понятие конституционной гарантии раскрывается как единство правовой нормы, институционального механизма и практического средства защиты.

Ключевые слова: Конституция, права человека, гражданские свободы, конституционная гарантия, правовое государство, судебная защита, Омбудсман, конституционный контроль, верховенство закона, человеческое достоинство.

KIRISH

Fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari huquqiy davlatning eng muhim mezonlaridan biridir. Konstitutsiya faqat davlat hokimiyatining tuzilishi va vakolatlarini belgilaydigan hujjat emas, balki shaxs erkinligi, jamiyat barqarorligi va davlat mas'uliyatini birlashtiradigan oliy yuridik asosdir. O'zbekistonda 2023-yil 30-aprelda referendum orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya inson huquqlariga yondashuvni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Unda inson huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga muvofiq e'tirof etilishi hamda kafolatlanishi belgilandi. Bu qoida fuqarolarning huquqiy maqomini milliy qonunchilik bilan birga xalqaro standartlar doirasida talqin qilish zarurligini ko'rsatadi.

Mavzuning bugungi kundagi dolzarbligi bir nechta omil bilan belgilanadi. Birinchidan, zamonaviy jamiyatda inson huquqlarining himoyasi davlat boshqaruvi sifatini baholovchi asosiy ko'rsatkichga aylandi. Ikkinchidan, raqamli muhit, migratsiya, ekologik xavfsizlik, axborot erkinligi, gender tenglik, ijtimoiy himoya va adolatli sudlov kabi masalalar fuqarolarning an'anaviy huquqlarini yangi mazmunda qo'llashni talab qilmoqda. Uchinchidan, konstitutsiyaviy islohotlar huquqlarni deklarativ darajadan amaliy kafolatlar darajasiga ko'tarishga qaratilgan bo'lib, bunda sud hokimiyati mustaqilligi, davlat organlari ustidan shikoyat qilish imkoniyati, ombudsman instituti va jamoatchilik nazorati alohida o'rin tutadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan Yangi O'zbekiston konsepsiyasida inson qadrini ulug'lash, adolatli jamiyat barpo etish, xalq bilan muloqot va davlat organlarining fuqarolar oldidagi mas'uliyatini kuchaytirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son Farmon bilan Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur strategiya inson huquqlari sohasidagi xalqaro majburiyatlarni bajarish, huquqiy ta'limni kuchaytirish, sudlar tomonidan xalqaro huquq normalarini qo'llash amaliyotini kengaytirish va davlat organlari xodimlarining malakasini oshirish kabi vazifalarni belgilab berdi.

2023-yil 8-maydagi PF-67-son Farmon yangi tahrirdagi Konstitutsiyani hayotga tatbiq etish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlarni belgiladi. 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmon bilan tasdiqlangan "O'zbekiston - 2030" strategiyasi esa inson manfaatlari, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya, adolatli sudlov va ochiq davlat boshqaruvini rivojlantirishni uzoq muddatli maqsadlar bilan bog'ladi. Bu hujjatlar konstitutsiyaviy kafolatlarni faqat nazariy tushuncha emas, balki davlat siyosatining amaliy yo'nalishi sifatida tahlil qilishga asos yaratadi.

Maqolaning maqsadi O'zbekistonda fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlarini ilmiy-huquqiy jihatdan tahlil qilish, ularning normativ, institutsional va amaliy mexanizmlarini aniqlash hamda xalqaro va milliy tajriba bilan qiyosiy baholashdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqib, ishda Konstitutsiya normalari, Prezident farmon va qarorlari, inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar, Yevropa, MDH va O'zbekiston olimlari qarashlari asosida mavzuning ilmiy mohiyati ochib beriladi.

METODOLOGIYA

Maqolada umumiy ilmiy, qiyosiy-huquqiy, tizimli, formal-yuridik va institutsional tahlil metodlari qo'llanildi. Formal-yuridik metod Konstitutsiya normalarining mazmunini, huquq va erkinliklarning kafolatlanish shakllarini hamda davlat organlari vakolatlarining yuridik chegaralarini aniqlashga xizmat qildi. Tizimli metod huquqiy kafolatlarni alohida norma sifatida emas, balki sud hokimiyati, parlament nazorati, ma'muriy tartib-taomillar, ombudsman, advokatura, prokuratura, fuqarolik jamiyati va xalqaro mexanizmlar bilan bog'langan yaxlit tizim sifatida baholash imkonini berdi.

Qiyosiy-huquqiy yondashuv Yevropa, MDH va O'zbekiston tajribasini solishtirishda muhim bo'ldi. Yevropa huquqiy maktabida A. V. Dicey tomonidan ishlab chiqilgan huquq ustuvorligi g'oyasi, H. Kelsenning konstitutsiyaviy nazorat nazariyasi, R. Alexyning asosiy huquqlar va mutanosiblik prinsipi haqidagi qarashlari, J. Habermasning demokratik legitimlik va kommunikativ huquq konsepsiyasi, L. Ferrajolining huquqlar kafolati nazariyasi keng e'tirof

etiladi. Bu qarashlarda konstitutsiyaviy huquqlar davlat tomonidan beriladigan imtiyoz emas, balki hokimiyatni cheklovchi va shaxs erkinligini himoya qiluvchi oliy mezon sifatida talqin qilinadi.

MDH davlatlari ilmiy adabiyotlarida S. S. Alekseev, E. A. Lukasheva, M. V. Baglay, V. E. Chirkin, B. N. Topornin kabi olimlar konstitutsiyaviy huquqlar, davlat hokimiyati chegaralari, huquqiy davlat va konstitutsiyaviy sudlov masalalarini chuqur tahlil qilgan. Ularning ishlari huquq va erkinliklarning kafolatlanishida normativ aniqlik, sud himoyasi, prokuror nazorati, ombudsman instituti va fuqarolarning davlat organlari faoliyati ustidan shikoyat qilish huquqi muhim ekanini ko'rsatadi.

O'zbekiston olimlari orasida A. X. Saidov, O. T. Husanov, Z. M. Islamov, H. T. Odilqoriyev, M. M. Fayziyev, Sh. Z. Urazayev va boshqa mutaxassislarning konstitutsiyaviy huquq, inson huquqlari, parlament nazorati va sud-huquq islohotlariga oid ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega. Milliy yondashuvda konstitutsiyaviy kafolatlar xalqaro standartlar bilan uyg'un holda, biroq O'zbekistonning tarixiy, huquqiy va ijtimoiy taraqqiyot xususiyatlaridan kelib chiqib o'rganiladi.

Metodologik asos sifatida konstitutsiyaviy kafolatlar uch darajada tahlil qilindi. Birinchi daraja - normativ kafolatlar bo'lib, ularga Konstitutsiyada bevosita belgilangan huquq va erkinliklar, qonuniylik, tenglik, sud himoyasi, aybsizlik prezumpsiyasi va shaxsiy daxlsizlik kiradi. Ikkinchi daraja - institutsional kafolatlar bo'lib, sudlar, Konstitutsiyaviy sud, Ombudsman, prokuratura, advokatura, Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz va jamoatchilik nazorati institutlarini qamrab oladi. Uchinchi daraja - protsessual-amaliy kafolatlar bo'lib, shikoyat qilish, sudga murojaat etish, davlat organlari qarorlarini bekor qildirish, zararni qoplatish va xalqaro mexanizmlarga murojaat qilish imkoniyatlaridan iborat.

TADQIQOTLAR QISMI

Konstitutsiyaviy kafolat tushunchasi fuqarolarning huquq va erkinliklari qog'ozda e'lon qilinib qolmasdan, amalda ro'yobga chiqarilishi uchun zarur bo'lgan huquqiy, tashkiliy va protsessual mexanizmlar majmuini anglatadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson huquqlari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli ekani, davlat ularni tan olishi va kafolatlashi mustahkamlandi. Bu qoida huquqlarning tabiiy-huquqiy mohiyatini ifodalaydi: inson erkinligi davlat irodasidan oldin mavjud bo'ladi, davlat esa uni tan olish, himoya qilish va buzilgan taqdirda tiklash majburiyatini oladi.

Fuqarolar huquqlarining birinchi yirik guruhi shaxsiy huquq va erkinliklardan iborat. Yashash huquqi, shaxsiy erkinlik va daxlsizlik, sha'n va qadr-qimmatni himoya qilish, qiynoqlarga yo'l qo'yimaslik, shaxsiy hayot daxlsizligi, yozishmalar siri, erkin harakatlanish va turar joy tanlash huquqi konstitutsiyaviy kafolatlarining asosiy yadrosini tashkil etadi. Bu huquqlarning mazmuni davlat organlari tomonidan fuqaroga nisbatan qo'llaniladigan har qanday cheklov qonuniy, zarur, mutanosib va sud nazorati ostida bo'lishi kerakligini bildiradi.

Ikkinchi guruh siyosiy huquq va erkinliklar bilan bog'liq. Fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishi, saylash va saylanish huquqi, fikr bildirish, axborot izlash va tarqatish, yig'ilishlar o'tkazish, jamoat birlashmalariga uyushish huquqlari demokratik jamiyatning harakatlantiruvchi omilidir. Siyosiy huquqlar faqat shaxsiy manfaatni emas, balki jamiyatning davlat hokimiyati ustidan nazoratini ham ta'minlaydi. Shu sababli ularning kafolati saylov tizimi, parlament nazorati, ochiq ma'lumotlar, ommaviy axborot vositalari erkinligi va fuqarolik jamiyati institutlari bilan bevosita bog'liq.

Uchinchi guruh iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlardir. Mulk huquqi, mehnat qilish, dam olish, ijtimoiy ta'minot, tibbiy xizmatdan foydalanish, ta'lim olish, ilmiy va ijodiy faoliyat erkinligi insonning munosib hayot kechirishi uchun zarur shartlarni yaratadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida belgilanishi bu huquqlarning ahamiyatini yanada oshirdi. Ijtimoiy davlat g'oyasi fuqarolarni faqat qonun oldida teng deb e'lon qilish bilan cheklanmaydi, balki real imkoniyatlar tengligini ta'minlashni ham talab qiladi.

Huquq va erkinliklarning eng muhim amaliy kafolati sud himoyasidir. Har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli. Davlat organlari, mansabdor shaxslar va boshqa tashkilotlarning noqonuniy qarorlari, harakatlari yoki harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyati fuqaroni davlat apparati oldida himoyasiz qoldirmaydi. Ma'muriy sud ish yurituvi, konstitutsiyaviy shikoyat, advokat yordamidan foydalanish va protsessual tenglik kafolatlari bu huquqni amaliy mazmun bilan to'ldiradi.

Ombudsman instituti konstitutsiyaviy kafolatlar tizimida muhim o'rin tutadi. 2024-yilda qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar, korxonalar, tashkilotlar hamda mansabdor shaxslar tomonidan inson huquqlari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi. Bu institut sud himoyasini almashtirmaydi, lekin uni to'ldiradi, fuqarolarning murojaatlarini o'rganadi va tizimli muammolar yuzasidan parlamentga maxsus ma'ruzalar kiritish imkoniyatiga ega.

Konstitutsiyaviy kafolatlar samaradorligi huquqiy madaniyat va huquqiy ong bilan ham belgilanadi. Fuqaro o'z huquqini bilmasa, undan foydalanish imkoniyatlari ham cheklanadi. Davlat organlari vakillari esa inson huquqlarini xizmat vazifasining markaziy mezon sifatida qabul qilmasa, eng mukammal norma ham kutilgan natijani bermaydi. Shu bois Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiyada huquqiy ta'lim, davlat xizmatchilarini o'qitish, xalqaro shartnomalar normalarini sud amaliyotida qo'llash va fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikni kuchaytirish vazifalari belgilangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Olib borilgan tahlillar O'zbekistonda fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari uch yo'nalishda rivojlanayotganini ko'rsatadi. Birinchi yo'nalish - huquqlar mazmunining kengayishi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson qadr-qimmati, ijtimoiy davlat, ekologik huquqlar, ta'lim va sog'liqni saqlash kafolatlari, shaxsiy hayot daxlsizligi va axborot sohasidagi erkinliklar yanada aniq ifodalandi. Ikkinchi yo'nalish - himoya mexanizmlarining kuchayishi. Sudga shikoyat qilish, ma'muriy sudlar, konstitutsiyaviy nazorat, ombudsman va parlament nazorati institutsional kafolat sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uchinchi yo'nalish - xalqaro standartlar bilan uyg'unlashuv. Inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya va xalqaro majburiyatlarning bajarilishi milliy huquq tizimini ochiq va mas'uliyatli qiladi.

Muhokama jarayonida konstitutsiyaviy kafolatlarning normativ va amaliy darajasi o'rtasidagi farqni hisobga olish zarur. Normativ darajada huquqning e'lon qilinishi, uning chegaralari va himoya usullari belgilanadi. Amaliy darajada esa fuqaro sudga murojaat qilganda, davlat organidan ma'lumot so'raganda, mulkini himoya qilganda, ijtimoiy xizmatdan foydalanganda yoki mansabdor shaxs harakatidan norozi bo'lganda kafolatlar qanday ishlashi namoyon bo'ladi. Shu jihatdan konstitutsiyaviy kafolatlarning haqiqiy qiymati ularning kundalik hayotda qo'llanishi bilan o'lchanadi.

Yevropa tajribasi huquq va erkinliklarni himoya qilishda mutanosiblik prinsipining muhimligini ko'rsatadi. Davlat ayrim hollarda jamoat xavfsizligi, sog'liqni saqlash, boshqalarning huquqlari yoki konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish maqsadida huquqlarni cheklashi mumkin. Biroq har qanday cheklov qonun bilan belgilangan, zarur va mutanosib bo'lishi shart. Bu yondashuv O'zbekiston huquqiy tizimi uchun ham muhim, chunki huquq va erkinliklarni cheklash vakolatlari aniq mezonlar bilan chegaralanmasa, kafolatlar zaiflashadi.

MDH mamlakatlari tajribasi konstitutsiyaviy sudlov va ombudsman institutining rivojlanishi fuqarolar huquqlarini himoya qilishda samarali vosita bo'lishi mumkinligini tasdiqlaydi. O'zbekiston sharoitida bu institutlar fuqarolar murojaatlarini tahlil qilish, qonunchilikdagi bo'shliqlarni aniqlash, davlat organlari faoliyatini inson huquqlari mezonlari asosida baholash va parlament nazoratini kuchaytirish orqali tizimli ahamiyat kasb etadi.

Milliy amaliyotda erishilgan natijalar bilan birga, ayrim masalalar doimiy takomillashtirishni talab qiladi. Sud qarorlarining sifatini oshirish, huquqiy yordamdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ma'muriy organlarning javobgarligini kuchaytirish, aholi huquqiy savodxonligini oshirish, raqamli huquqlarni himoya qilish va nogironligi bo'lgan shaxslar, ayollar, bolalar, keksalar kabi ijtimoiy guruhlar huquqlarini yanada samarali kafolatlash muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Konstitutsiyaviy kafolatlarning kuchi davlat organlari faoliyatida "inson - jamiyat - davlat" prinsipi izchil tatbiq etilganda yanada oshadi.

XULOSA

O'zbekistonda fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari yangi tahrirdagi Konstitutsiya, inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya va sud-huquq islohotlari asosida izchil rivojlanmoqda. Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, konstitutsiyaviy kafolatlar faqat huquqiy norma yoki tantanali deklaratsiya emas, balki davlat hokimiyatini cheklovchi, fuqaroni himoya qiluvchi va jamiyatda adolatni ta'minlovchi murakkab institutlar tizimidir. Konstitutsiyada inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida tan olinishi davlatning barcha faoliyati inson manfaatlariga xizmat qilishi kerakligini bildiradi. Bu prinsip huquqiy davlat, ijtimoiy davlat, demokratik boshqaruv va fuqarolik jamiyati rivojlanishining umumiy nazariy asosini tashkil etadi.

Tahlil natijalari konstitutsiyaviy kafolatlarning uch muhim tarkibiy qismdan iboratligini tasdiqlaydi. Birinchi tarkibiy qism normativ kafolatlar bo'lib, ular Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy daxlsizlik, sud himoyasi, fikr va so'z erkinligi, mulk huquqi, mehnat qilish, ta'lim olish, ijtimoiy ta'minot va boshqa huquqlar fuqarolarning konstitutsiyaviy maqomini belgilaydi. Ikkinchi tarkibiy qism institutsional kafolatlar bo'lib, sudlar, Konstitutsiyaviy sud, Ombudsman, advokatura, prokuratura, parlament nazorati, Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz va fuqarolik jamiyati institutlari orqali amalga oshadi. Uchinchi tarkibiy qism protsessual-amaliy kafolatlar bo'lib, fuqarolarning shikoyat qilish, sudga murojaat etish, davlat organlari qarorlarini qayta ko'rib chiqdirish, buzilgan huquqlarini tiklash va zararni qoplatish imkoniyatlarini qamrab oladi.

Yevropa, MDH va O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, huquq va erkinliklarning real ta'minlanishi mustaqil sud, samarali nazorat, huquqiy aniqlik, davlat organlari mas'uliyati va fuqarolarning huquqiy madaniyatiga bevosita bog'liq. Huquqlarni cheklash faqat qonuniy, zarur va mutanosib bo'lgandagina konstitutsiyaviy tartibga mos keladi. Bu mezonlar davlat xavfsizligi yoki jamoat tartibi bahonasi bilan fuqarolarning asosiy huquqlari asossiz cheklanishining oldini oladi.

O'zbekistonda keyingi yillarda qabul qilingan PF-6012, PF-67, PF-158, ombudsman faoliyatini tartibga soluvchi yangi qonun va boshqa hujjatlar inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Biroq kafolatlarning samaradorligi ularning kundalik amaliyotda qanday ishlashiga bog'liq. Shu sababli sud qarorlarining asoslantirilganligini oshirish, bepul yuridik yordamni kengaytirish, davlat organlari ochiqligini kuchaytirish, bolalar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa ehtiyojmand guruhlar huquqlarini alohida himoya qilish zarur. Umumiy xulosa shuki, fuqarolar huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari Yangi O'zbekistonning demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat sifatida rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. PF-6012-son Farmon, 22-iyun.
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2023). Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida. PF-67-son Farmon, 8-may.
3. Mirziyoyev, Sh. M. (2023). "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida. PF-158-son Farmon, 11-sentabr.

4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). Yangi tahrir. 30-aprel.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) to'g'risida. (2024). O'RQ-1002-son Qonun, 15-noyabr.
6. Saidov, A. X. (2021). Inson huquqlari: xalqaro va milliy himoya mexanizmlari. Toshkent: Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz.
7. Husanov, O. T. (2022). O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. Toshkent: TDYU nashriyoti.
8. Odilqoriyev, H. T. (2020). Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent: Adolat.
9. Islamov, Z. M. (2019). Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi. Toshkent: Fan.
10. Dicey, A. V. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund.
11. Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
12. Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.
13. Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. Cambridge: MIT Press.
14. Ferrajoli, L. (2011). Principia Iuris: Theory of Law and Democracy. Rome: Laterza.
15. Alekseev, S. S. (1995). Teoriya prava. Moskva: BEK.
16. Lukashova, E. A. (Ed.). (2004). Prava cheloveka. Moskva: Norma.
17. Baglay, M. V. (2007). Konstitutsionnoe pravo Rossiyskoy Federatsii. Moskva: Norma.
18. Chirkin, V. E. (2011). Konstitutsionnoe pravo zarubejnykh stran. Moskva: Yurist.
19. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
20. Venice Commission. (2016). Rule of Law Checklist. Council of Europe.

